

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799286>

Фозилов Жахонгир Иброхимович,
*студент, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.*

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи,
*студентка, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.*

Аннотация: *В этой статье рассмотрены некоторые методы и приёмы обучения на уроках математики в начальной школе и определены их положительные и отрицательные стороны.*

Ключевые слова: *Начальная школа, методы, самостоятельная работа, совместная работа, проблемный метод, объяснительно-иллюстративный метод, дидактическая игра.*

Математика считается одним из самых основных предметов, изучаемых в начальной школе. Она помогает развивать логику учащихся, интеллектуальное мышление, пространственное воображение, развить математическую речь, учит младших школьников рассуждать, аргументировать свою точку зрения, различать необоснованные и обоснованные суждения, искать информацию, а также формирует вычислительные навыки. Иногда не только изучение, но и преподавание вызывает трудности. Поэтому учитель должен уметь создавать творческий, деловой настрой на уроке, заинтересовать ребёнка данному предмету. Так как математика является одним из самых трудных предметов, а также самым интересным, рекомендуется учителям найти более эффективные, интересные понятные методы для обучения учеников начальной школы. Для этого у самого учителя должен быть широкий круг мировоззрения, должен уметь привлечь себя учеников, заинтересовать этому предмету как можно глубже.

На уроках математики педагог, учитывая познавательные возможности школьников, выбирает те пути познания, с помощью которых он наиболее эффективно сможет вооружить их математическими

знаниями и навыками, создать систему математических понятий и сформировать умение использовать полученные знания в практической деятельности. Методика преподавания математики в начальных классах подразумевает дозированную подачу нового материала. Его разбивают на логически завершённые небольшие части. При выборе педагогических методов учитывают индивидуальные возможности каждого ребенка, доступность учебного материала, наличие технических и наглядных средств обучения. Объясняя новый материал, учителю нужно связывать его с ранее пройденными темами. Для этого педагог вовлекает учеников в совместную работу, побуждая их воспроизводить имеющиеся знания, опираться на свой прошлый учебный опыт. При этом широко используются иллюстративные таблицы, предметные пособия, дидактический раздаточный материал, чертежи, схемы и другие элементы наглядности. Также с целью повышения активности учащихся на уроке используются различные методы: проблемные, объяснительно-иллюстративные, логические, метод самостоятельной работы, дидактическая игра, нестандартные виды уроков, тесты, а также различные формы учебной деятельности.

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан включить в структуру своего урока тот или иной приём, метод. В результате у учащихся будет формироваться интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет немаловажное значение для учителя в его работе.

Теперь рассмотрим все методы по отдельности, попробуем выявить положительные и отрицательные стороны того или иного приёма.

Проблемные методы.

Проблемный метод является хорошим методом в математике. Ученикам даётся какая-то проблема, связанная с темой, и они пытаются решить и найти более эффективный способ. Этот приём развивает интеллектуальные способности учащихся, а также повышает критическое мышление. Отрицательной стороной этого метода является то, что не все ученики могут заинтересованы темой, и метод, используемый учителем, не очень подходит для пассивных учеников.

Объяснительно-иллюстративный метод

В этом случае учитель даёт образец знания, например, показывает, как решить пример или задачу, и просит детей воспроизвести его, то есть решить такой же пример, такую же задачу самостоятельно.

Метод самостоятельной работы.

При использовании этого метода дети под руководством педагога сами ищут пути решения новых для них задач. Для этого учитель предлагает проблемные ситуации, задачи на логику и смекалку и т. д.

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету – дидактическая игра:

- помогает снять чувство усталости;
- раскрывает способности детей, их индивидуальность;
- усиливает произвольное запоминание.

Таким образом, включение в урок приемов, которые делают процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. Увлечшись, дети не замечают, что учатся. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс учения с огромным желанием, прилагая все усилия. Детям нужен успех. Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: 1996. 2. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие. – М.: 1995. 3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. – М., 1998.

2.Fozilov, Z., & Sharobidinova, S. (2020). INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS. *Студенческий вестник*, (25-3), 86-88.

3.Ibrokhimovich, F. J. (2022). Development of Intellectual Abilities of Primary School Students in Mathematics Lessons. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 136-140.